

INTEGRATSION YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF FANLARINI O'QITISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Shamsiyeva Dilnoza Elmurot qizi
Xolmamatova Aziza Samandar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 6-BT-S-22 ta'lim yo'nalishi
4-bosqich talabasi
+998 95 841 41 94

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17355684>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda integratsion yondashuv asosida fanlarni o'qitishning didaktik imkoniyatlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Integratsiya ta'lim jarayonining yaxlitligini ta'minlab, o'quvchilar bilimni tizimlashtiradi, mantiqiy tafakkurni, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Maqolada integratsiyalashgan darslarning turlari, mazmuni va ularni tashkil etishning amaliy misollari keltiriladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, didaktika, uzviylik, fanlararo bog'liqlik, tizimlilik, tafakkur.

Аннотация: В статье рассматриваются дидактические возможности и эффективность преподавания предметов в начальных классах на основе интеграционного подхода. Интеграция обеспечивает целостность учебного процесса, систематизирует знания учащихся, развивает их логическое мышление и самостоятельность. В работе приведены примеры организации интегрированных уроков, их виды и содержание.

Ключевые слова: интеграция, дидактика, межпредметная связь, целостность, системность, мышление.

Annotation: This article analyzes the didactic foundations and effectiveness of teaching subjects in primary school based on an integrative approach. Integration ensures the wholeness of the educational process, systematizes students' knowledge, and develops logical and independent thinking. The article provides examples of integrated lessons, their structure, and practical implementation.

Keywords: integration, didactics, interdisciplinarity, system approach, wholeness, thinking.

Zamonaviy ta'lim jarayonida fanlarni o'zaro bog'liq holda o'qitish — o'quvchi tafakkurini kengaytiruvchi, dunyoqarashini shakllantiruvchi eng muhim metodlardan biridir. Boshlang'ich ta'limda integratsion yondashuv o'quvchilarni bilimlarni izchil, tizimli va bog'liqlikda o'zlashtirishga yo'naltiradi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari atrof-muhitni yaxlit holda qabul qiladi, demak, ta'lim ham shu yaxlitlikni saqlagan holda tashkil etilishi zarur.

Integratsion yondashuv — bu o'quv jarayonida turli fanlar mazmunini o'zaro bog'lash, umumiy g'oya va tushunchalarni bir butun tizimda o'rgatish demakdir. Masalan, "O'simliklar" mavzusini o'rganishda tabiatshunoslik, matematika, ona tili va tasviriy san'at elementlarini birlashtirish o'quvchining mavzuni chuqur anglashiga yordam beradi.

Integratsiyaning didaktik asoslari quyidagilardan iborat:

1. Yaxlitlik prinsipi – ta'lim mazmunining uzviy bog'liqligini saqlash.
2. Fanlararo bog'liqlik – o'quvchi uchun har bir fan bilimining amaliy ahamiyatini ochib berish.

3. Tizimlilik – o'quv jarayonini izchil va mantiqiy ketma-ketlikda tashkil etish.

4. Motivatsiya – integratsion darslar o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, o'rganish jarayonini mazmunli qiladi.

Integratsion darslarning turlari:

Fanlararo integratsiya (masalan, tabiat va matematika, ona tili va texnologiya);

Ichki fan integratsiyasi (bir fan doirasidagi bo'limlararo bog'liqlik);

Mazmuniy integratsiya (umumiy g'oya atrofida turli fanlarni birlashtirish).

Amaliyotda "Tabiatni asraylik" mavzusida o'tkazilgan integratsion darslarda o'quvchilar nafaqat ekologik bilim oladilar, balki matematik hisob-kitoblar, til qoidalari va tasviriy ifodalar orqali chuqur tahlil yuritishni o'rganadilar.

Zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchilari ushbu vazifalarni hal etish uchun tashkiliy jihatdan ham, mazmuniy jihatdan ham boshlang'ich ta'limning integrative xarakterini, o'zining bo'lajak kasbiy faoliyatining integrative yo'nalganligini aniq his qilaolishi zarur. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida integratsiyalash zarurati unda kasbiy kompetentlikni shakllantirish samaradorligini belgilab beruvchi asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Boshqacha aytganda, integrative yondashuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgandagina bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligi samarali bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini integratsiyalashning nazariy asoslari Maktabda ta'limni integratsiyalash-bu bitta dars yoki o'quv jarayonida turli fan va fanlarni o'rganishni birlashtirgan yondashuv. Ushbu yondashuv materialni chuqurroq tushunishni rag'batlantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va turli sohalardagi bilimlarni birlashtirishga imkon beradi. Maktab integratsiyasining nazariy asoslari odatda bir nechta asosiy tushunchalarga asoslanadi:

Konstruktivizm: ushbu pedagogik yondashuv o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faol roli muhimligini ta'kidlaydi. Ta'limning integratsiyasi o'quvchilarga konstruktivistik tamoyillarga mos keladigan turli mavzular va mavzular bilan o'zaro aloqada bo'lish orqali o'z bilimlari va tushunchalarini shakllantirishga imkon beradi.

Kognitiv fan: Idrok, e'tibor, xotira va fikrlash kabi kognitiv jarayonlarni o'rganishga yondashuvlar ham o'rganishni birlashtirishga ta'sir qiladi. O'quvchilar ma'lumotni qanday bog'lashini va integratsiya jarayonida qanday kognitiv qiyinchiliklar paydo bo'lishini tushunish bu jarayonni optimallashtirishga yordam beradi. Fanlar aro aloqalar: Haqiqiy dunyoni bilish va tushunish cheksiz ravishda alohida fanlarga bo'linadi degan fikr o'rganish integratsiyasini rag'batlantiradi. Bu asosiy tamoyil bo'lib, o'quvchilar turli bilim sohalari o'rtasidagi munosabatlarni ko'ra olsalar, to'liqroq va chuqurroq tushunchaga ega bo'lishlarini ko'rsatadi. Ta'limni farqlash: Ta'limni birlashtirish, shuningdek, ta'limni farqlash g'oyasi bilan bog'liq, ya'ni ta'lim tajribasini o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirish. Integratsiya o'qituvchilarga bilim va ko'nikmalarga kirishning turli usullarini taqdim etish imkonini beradi. Ushbu nazariya soslar maktab muhitida ta'limning integratsiyasini qo'llab quvvatlaydi va asoslaydi. Ular faol va o'zaro ta'sir qiluvchi ta'limning muhimligini ta'kidlaydilar, shuningdek, ta'limga ushbu yondashuv asos bo'lgan asosiy tamoyillarni taqdim etadilar. Boshlang'ich sinflarga integratsion pedagogika asosida bilim berish hamda pedagogic texnologiyalarning yutuqlarini amaliyotga tadbiiq etishda bir qancha olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bordilar. Jumladan, Respublikamizda ilm-fan va ta'limni integratsiyalash bo'yicha

bir qancha milliy sa'y-harakatlar mavjud. Ushbu sa'y-harakatlar innovatsiyalar va iqtisodiy o'sish uchun muhim bo'lgan ilmiy bilim va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari bo'yicha mustahkam poydevorga ega bitiruvchilarni iyetishtirishga qaratilgan.

Integratsiya-o'qituvchilarning turli fanlar bo'yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbayidir. K.D. Ushinskiy O'rganilayotgan fanlar o'rtasidagi bog'liqliklarning didaktik ahamiyatini eng to'liq psixologik va pedagogic asoslab berdi. U o'zining nazariyasida fanlararo aloqalar g'oyasi tizimli o'qitishning umumiy muammosining bir qismi sifatid a'rsatdi. Lyamin aIntegratsiya-bu ma'lum bir sohadagi umumlashtirilgan bilimlarning ma'lum bir fanida ma'lum chegaralar ichida birlashishi Svetlovskaya Integratsiya ma'lum bir sohadagi umumlashtirilgan bilimlarning ma'lum bir fanida ma'lum chegaralar ichida birlashish.

Integratsion yondashuv asosida o'qitish o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini, dunyoqarashini va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Ular fanlararo bog'liqlikni angelaydi, bilimni amaliyotda qo'llashni o'rganadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari integratsion darslarni rejalashtirishda didaktik tamoyillarga asoslanishi, har bir darsni o'quvchining idrok darajasiga mos tashkil etishi lozim.

References:

1. Hasanboyeva O. "Didaktika asoslari". — Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Azizxo'jayeva N. "Pedagogik texnologiyalar va ularni qo'llash". — Toshkent, 2019.
3. Mavlonova R. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi". — Toshkent, 2021.
4. Karimova N. "Integratsion ta'lim jarayoni nazariyasi". — Samarqand, 2022.